

ОДИЛ ПОДШОҲ ОРЗУСИ – ИККИ БУЮК СЎЗ СЕҲРГАРИ
ТАЛҚИНИДА

Рўзимуродова Норбиби Чорихўжаевна

Сурхондарё вилояти Денов тумани 93-мактабда ўқитувчи

ro'zimurodova n @.uz +99 899 598 28 83

Аннотация: Ушбу мақолада Низомий Ганжавий достончилиги бадий образларни талкин этади. Н. Ганжавий ва А. Навоий ижодиётидаги Искандар образи тимсолини мисоллар билан баён этилган.

Калит сузлар: образ ,бахшиёна ,мавзу ,лирика,хадк оғзаки ижоди, адабий тасир ижтимоий муаммолар ,бадий -эстетик идеал, гоёвий ният шеър мавзунини эпик баён усули .

Annotation: The article interprets the artistic images of the Nizomi Ganjavi . The image of Alexander in the works of Nizomi Ganjavi and Alisher Navoi.

Key words: image ,folklore , theme ,lyrics ,oral folk artistic influence, social problems, artistic-aesthetic ideal, ideological goal, meaning of the poem, epic method.

Аннотация. В статье интерпретируются художественные образы эпоса Низоми Гянджави. Образ Александра в произведениях Низоми Гянджави и Алишер Навои проиллюстрирован примерами.

Ключевые слова. образ, фольклор ,тема, лирика, устное народное творчество, художественное влияние, социальные проблемы, художественный-эстетический идеал илейная цель смысл стихотворения, метод эпического.

Жаҳон адабиётининг буюк сиймолари бўлган Низомий Ганжавий ва Алишер Навоийнинг ўзаро бир-бирига ўхшаш ва алоқадорлик томонлари кўп. Ўзаро фикрлаши, дунёқараши, шу билан бирга орзу – истаклари ҳам жуда

ўхшаш. Буюк шоирларни бир хил илм остида, яъни “Хамса” асарини ёзишлари бирлаштириб турган бўлса, келажак ҳақидаги орзу-истаклари янада яқинлаштирган.

Буни “Хамса” – достонидаги Искандар образида, шоирларнинг бетакрор орзу-истаклари тимсолида кузатишимиз мумкин.

Искандар тарихий шахс бўлиб, Александр Македонский номи билан бутун дунёда шуҳрат топган юнон подшоҳидир. У ўзининг қисқа, аммо шиддатли ҳаёти давомида қариб ер юзини ярмини забт этиб, бирлашган давлат барпо этиб, уни одилона бошқарган жаҳонгир эди.

Жудаям қичка умр кўрган яъни ўттиз уч йил яшаган бўлса-да, бу қудратли фотех образ киши жамиятни, доимо диққат марказида бўлиб келган. Давр ўтиши, замонлар алмашувлиги натижасида дунёда ларза солган Александр образи Искандар номи билан Шарқ халқларининг забардаст ижодкорларнинг асарларнинг асосий мақсад манбайи эди.

Буюк адибларнинг орзуси одил ва адолатпеша қудратли подшоҳни дунёга келиши ва у халқ дарди билан яшаши эди.

Халқнинг орзусидаги подшоҳ Искандар образи яратиш буюк мутафаккирларга орзу бўлиб қолди.

Шарқ адабиётида Искандар образини илк бор талқин этган буюк Озар мутафаккири Абумуҳаммад Ильёс ибн Юсуф ибн Муайяд Низомий Ганжавий [1141-1209] бўлади. Унинг “Искандарнома” [1197-1207] достони ўзидан кейинги майдонга келган Искандар ҳақидаги асарларнинг, яъни Хусрав Деҳлавий “Оинаи Искандар” [1299-1300], Жомийнинг “Хирадномайи Искандари” [1484] ва Алишер Навоийнинг “Саддий Искандари” [1484] каби шох асарларнинг яратиш учун асосий замина бўлди.

Низомий Ганжавийнинг “Искандарнома” достони икки қисмдан, яъни “Шарафнома”, “Иқболнома” номлари остида машҳурдир.

Низомий Ганжаивй “Искандарнома” достонида ижтимоий – фалсафий мавзуларни, тарихий- ирфоний тамойилларни илгари сурди.

Искандар образини шоир тасвирида жуда халқпарвар ижобий ва халқ дард-у хасрати билан ҳамнафас тасвирлайди.

Искандарни жуда яхши тарбия топган, ўз замонасини энг етук олимларидан сабоқ олганлиги эътироф этилган.

Искандарнинг отаси Фойлпак ус (Филипп) машҳур донишманд Накумохус, яъни Арасту (Аристотел) отасини олдидан тарбияланиш учун кўяди. Шоҳ ўғлини ҳаёт ва ҳикмат дарсларини яхшилаб ўрганиш учун ўқитишга қарор қилади.

Низомий Ганжавийнинг фикрича Искандар буюк билим эгаси, бўлгани учун ҳам дунёни эгаллаган. Сабаби дунёда ҳукмронлик қилиш учун кучли билим ва бетакрор тажриба зарурлигини эътироф этган. Ҳақиқий подшоҳ курол-яроқ билан эмас, илм-у ҳунар билан давлатни бошқаришини қуйидаги байт мисолида ҳам кўришимиз мумкин:

Илм билан иш бажаришини ўргансанг,

Тиғу ганж ишидан аълодир билсанг.

[“Искандарнома”-160-бет]

Бетакрор сўз устаси Алишер Навоийнинг “Саддий Искандарий” достонидаги қуйидаги байт ҳам юқоридаги фикримизни далилидир. Яъниким Навоий фикрича Искандар давлатни тиғ билан эмас, килк (араб тилидан олинган бўлиб “қалам” хома демақдир) билан бошқарди.

Кўлига олиб найза ўрнида килк,

Сўз иқлимини сарба-сар қилди милк.

[“Садий Искандарий” 24-5]

Искандар ҳақида асар ёзишдан аввал бу икки сўз сеҳргарлари Искандарни Шарқ халқ адабиётидаги образи билан яқиндан танишадилар. Тарихий манбаларни чуқур ўрганадилар, асарлардаги ютуқ ва камчиликларни ўрганиб, ўз фикр ва мулоҳазаларини баён этадилар.

Улар халқ оғзаки ижодидан ҳам унумли фойдаланганлар айниқса Алишер Навоий ижодиётида Искандарни бутунлай янги талқинда кўришимиз

мумкин. У Искандар образини “Либоси мавзун”- (сўзнинг янги кийимлари)да талқин қилди.

Навоий достонида Искандар образини нафақат билимли, балки ўз замонасини барча ҳунарларини ўрганган ҳунарманд сифатида ҳам кўрсатди:

*Бори анда бир ерга етди иши,
Ки, мумкин эмас андоқ ўлмоқ киши.
Билик касбини қилди то жони бор,
Ҳунар ўрганди анчаким имкони бор.*

[“Саъдий

*Искандарий”*4 - 32]

Низомий Ганжавий “Искандарнома” достонида Искандар образи ҳаёлот оламида мукамал яратди. У ўз даврида шундай подшоҳ ҳукмронлигини орзу қилди. Агар подшоҳ одил бўлса халқ ором-осойишта, аҳил-тотув яшашига, фарзандларимиз беҳавф-у хатар ҳаёт кечи ришига албатта ишонди.

*Искандар, ки дунё мулкени олди,
Шоҳ – гадо барчасе тенг ҳуқуқ солди.
Дунёни тинч-тотувликка бошқарди,
Фарзандлар мурод-мақсадига еткарди.*

[“Искандарнома” 30-бет]

Алишер Навоий “Саддий Искандари” достонини ўқигандан сўнг бир умумий фикр пайдо бўлади. Искандар образини яратишдан иккита мақсади бўлган.

Биринчидан: Дўсти, эмакдоши ва энг яқин инсони бўлган Султон Ҳусайн подшоҳлигини Искандар образи орқали орзу қилган. Сабаби ўша даврда ижтимоий-сиёсий вазият қалтис бир пайтда мамлакатни бирлаштириб, бутун халқни адолатли бошқарадиган Искандардек қудратли подшоҳ керак эди.

“Садди Искандар” достони орқали дўсти Султон Ҳусайнга қай тарзда давлатни бошқарса, ижобий натижаларга эриша олишини баён қилди. Алишер

Навоий дostonда Искандар доим атрофида беш юзта олиму донишмандларни олиб юришига алоҳида диққат қаратади. Сабаби, Искандар ҳар бир қилаётган ишини олимлар билан маслаҳатлашиб, машварат билан бажарар эди. Шунинг баробарида Султон Ҳусайнга ҳам доимо олим ва фозиллар билан маслаҳатлашиб иш олиб боришни тавсия беради.

Искандар ютуқлари тимсолида донолар берган маслаҳатлар бесамар кетмаслигига мисоллар билан исботлайди. Султон Ҳусайнни одил подшоҳ бўлишга сабабчи бўлади.

Иккинчидан, Шаҳзода Бадиуззамон ва укаси Дарвешалилар учун бир неча маслаҳатлар бермоқчи бўлади. Сабаби, шаҳзоданинг отаси билан муносабатини кескинлашган бўлиб, айна пайт маслаҳатга муҳтож эди. Шу тарафларни инобатга олган Алишер Навоий Искандар образини мураккаб тарзда эмас, оддий халқчил тарзда тасвирлайди. Яхши фазтлатларини намуна келтириш учун тарбиявий тарафқларига кўпроқ ёндошади. Салтанат бошига келган кундан бошлаб, халқ манфаатини ўйлаб, отаси томонидан солинган икки йиллик солиқни бекор қилади, йўлларни қароқчилардан тозалаб, посбонлар кўяди, қадоқ тошларига муҳр бостиради, газлама ўлчайдиган газчўпни темирдан ясаптиради ва бошқа бир қанча халқ манфаати учун хизмат қиладиган ижобий ишларни амалга оширади. Яхши фазилатларини кўрсатиб бериш билан бир пайтда халқ манфаатларига зид бўлган юришларини, жаҳондорлик даъволарини қоралайди.

Халқпарвар шоир доимо инсон ва унинг қадрини улуғлаб келади. Ота – онасини кимлиги аниқ бўлмаган, ташландиқ вайронадан топиб олинган мурғак чақалоқни қадрлаб, эъзозлайди. Унинг тақдирида юрт манфаатини кўради, Искандарни подшоҳ қилиб кўтаради. Навоий фикрича инсон зоти эмас, инсонийлиги, олган тарбияси муҳим саналади. Шу боисдан дostonни асосий мавзусини инсон тарбияси ва қадр қиммати деб белгилайди. Инсон – энг улуғ зот. Шунинг учун дунёдаги барча нозу-неъматлар унга аталган.

Ҳар бир инсон ўзига аталган бу нозу-неъматлардан баҳраманд бўлар экан, ўзига берилган қисқагина умрни яхшиликка сарфламоғи, эзгу ишларни

амалга оширмоғи лозимдир. Дунё боқий эмас, ундан қанчадан қанча шоҳлар ўтиб кетдилар. Улар қанчалик жаҳондорлик касб этдилар. Бойлик ва мол-у дунёлари беҳисоб бўлиб, вафот этганларидан сўнг бу дунёдан бўш қўл билан кетганлар.

Бутун дунёни забт этган Искандарни ҳам битмас-тугамас хазиналари, қудратли қўшинлари тутиб тура олмади. У билан тун-у кун бирга бўлган дўст-ёрлари жаннатмакон яшил боғларга қолдилар, у эса тухум қўйса, пишадиган жазирама саҳрода вафот этиб, ҳаётдан қуп-қурук қўллари билан кетди. Шундай экан, шоҳлар давлат эгалари, мулкдорлар ўз давлатларига мағрур бўлмай, саховатпешаликни касб этсалар айни муддао бўларди. Халқ манфаати учун хайрли ишларни амалга оширишлари, қудуқ қазиб, сув чиқаришлари, турли иншоотлар, карвонсарой ва йўллар қуриб, очларни тўйдиришлари лозим.

Буюк шоирнинг ҳаёт фалсафаси ҳам шу эди:

Панжа хурдиддек илгингни оч,

Анда неким кенам эса –оламга соч.

[“Саъдди Искандари”]

Низомий Ганжавий “Искандарнома” достонида ҳам шундай мазмундаги фикрларни учратиш мумкин. У ҳам ўзи севган қаҳрамонини қанчалик бенуқсон ва халқчил тасвир этмасин, айрим салбий хусусиятлари хусусида тўхталиб ўтади. Инсон қанча юксакликка эришса ҳам, барибир ўзини Оллоҳ бандаси эканлигини унутмаслик керак дейди. Атрофидаги одамлар билан доимо тенг муносабатда бўлиб, уларни дард-у ташвишлари билан ўртоқлашмоғи лозим. Ортиқча мол-у дунё одамга фойда эмас, балки зарар етказилишини таъкидлайди. Инсонни ўзлигини унитишга, халокат сари қадам қўйишга олиб келди.

Молу дунёси кўпни ғами кўп бўлур,

Дарвеш кишинига бу дунёда ғам йўқ эрур.

[“Искандарнома” 11 бет

Душанбе, “Ирфон” нашриёти. 1984 йил.]

Умуман олганда, бу икки ижодкорни асарида бир хил мазмундаги буюк сиймони талқин этиш ҳам халқ манфаатларининг бир белгиси саналган. Халқ қанчалик бундай подшоҳга орзумандлиги шоирлар ижодиётида ўз ифодасини топган.

Низомий Ганжавий Шарк дostonчилигига биринчи булиб мифик - фантастик ва кахрамонлик дostonчиларга хос тасвирдан узоклашиб реал инсонлар образини хаётгий буюклар билан рухий психологик куникмалар оркали тасвирлаган „Искандарнома,-дostonига Искандар образини нафакат шарк балки адабиётга бенозил тимсол сифатида гавдалантирди инсонларни яшашга орзу - умид килишга хаёт дунёси билан яшашга ургатди. Бир суз билан айтганда яхши ният килишга келажакни хаётгий ишонч кузи билан караш лозимлигини баён этди . Куйидаги байт мисолида курамыз ;

Оллохим ўзингдан ўзга ёрим йўк
Умиду орзудан булак карорим йўк
Хаётгим чирогини айладинг нурдор,
Ёвузлардан асрагин , бўлгин мададкор
[„Шарафнома,-30 Б]

Низомий Ганжавий жахон микиёсида бетакрор ва тенгсиз алломадир унинг адабий мероси салкам минг йилдан буён ўчмас машъали булиб илм йулини ёритиб келажак авлодни талим - тарбия олишига асосий дастур амал вазифасини бажаради. Унинг сўзи куёш мисоли бутун дунё илм- марифатига тенг ёруглик ва нур беришга асло шубха йўк. Бу ҳақда Алишер Навоий 15-асрда ифтихор ва гурур билан кайд этган эди,

Ганжа куёшики ,кўтаргач алам,
Айлади суз мамлакатни яккалам.

Халқ доимо орзу – истак билан яшайди. Шундай экан буюк сўз санъаткорларнинг бу орзу- истаклари халқ орзуси эди. Бугунги тинж-тотув ва осойишта хаётимизни икки аллома орзу қилган бўлса, ажаб эмас.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати.

1. Алишер Навоий “Садди Искандарий”. Тошкент Гофур Гулом номидаги нашриёт-манбаа бирлашмаси. 1991 йил.
2. Низомий Ганжавий “Куллиёт”. 4-жилд. Шарафнома “Ирфон”. Душанбе нашриёти 1984 йил.
3. Фарҳанги забони тожики. Иборат азду жилд. Жилди 2. М: Советская энциклопедия, 1969 йил. С.138.
4. ЙЭ. Бертелс происхождение Суфузма и зарождение суфиской летаратурии 2 Избранные еруди. Том 3. Суфизм и сйфийслая летература. М: Восточная летература, 1965 С 30-31.
5. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 2 жилд. (XIV-XV асрнинг бошлари) Тошкент Фан 2006 йил.
6. Юсуф Амирий. Дахнома 2 ўзбек мумтоз адабиёти намуналари 2 жилдлик. 2 жилд (XIV-XV асрнинг бошлари) Тошкент Фан 2007 йил
7. *Бертельс..Е.Э. Низомий Творчесткий путь поэта, Москве.1956*
8. *Бертельс Е Э. „Итория персидек-тадж лит-ра,, Москва*